

ЁШЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТИНИ ОШИРИШ – ДАВР ТАЛАБИ

Фуломов Исломбек Илхомжон ўғли

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий

Университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111497>

Аннотация: Мазкур мақолада, Аҳолининг экологик маданиятини ошириш, Атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқарув органлари ҳамда нодавлат ноtijорат ташкилотлари фаолияти, Мамлакатимизда экология соҳасига оид муносабатларнинг ўзига хос жиҳатлари ва атроф-муҳит ҳамда Табиат ва жамият ўртасидаги алоқадорлик, Энг муҳим умумбашарий муаммолар ва уларнинг ечимлари юзасидан фикрлар, экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида қабул қилинган қарорлар, белгиланган мақсад ва вазифалар, шунингдек ушбу масалада таклифлар баён этилган.

Аннотация: Повышение экологической культуры населения, деятельность органов государственного управления и негосударственных некоммерческих организаций в сфере охраны окружающей среды, особенности отношений в сфере экологии в нашей стране и взаимоотношения окружающей среды и природы и общества, описываются мнения по важнейшим общечеловеческим проблемам и их решениям, экологии и принятым решениям в области охраны окружающей среды, поставленные цели и задачи, а также предложения в этом вопросе.

Annotation: Increasing the ecological culture of the population, the activities of state management bodies and non-governmental non-profit organizations in the field of environmental protection, the specific aspects of relations in the field of ecology in our country and the relationship between the environment and nature and society, opinions on the most important universal problems and their solutions, ecology and decisions made in the field of environmental protection, defined goals and tasks, as well as proposals in this matter are described.

Калит сўзлари: Экологик таълим – тарбия, Энг муҳим умумбашарий муаммолар, экология соҳасидаги умумий ва махсус ваколатли давлат органлари, дарахтларни кесилишига қарши мораторий, табиий ресурс, биохилма-хиллик, экологик мониторинг, хавфли экологик ҳодисалар, экологик назорат, экологик концепция.

Ключевые слова: Экологическое образование - образование, Важнейшие общечеловеческие проблемы, общие и специальные уполномоченные государственные органы в области экологии, мораторий на вырубку деревьев, природные ресурсы, биоразнообразие, экологический мониторинг, опасные экологические явления, экологический контроль, экологическая концепция.

Keywords: Ecological education - education, The most important universal problems, general and special authorized state bodies in the field of ecology, moratorium against cutting down trees, natural resources, biodiversity, ecological monitoring, dangerous ecological phenomena, ecological control, ecological concept.

Табиат ва жамият ўртасидаги алоқадорликнинг мазмун-моҳиятини, унинг экологик оқибатларини тўғри идрок этишда, қолаверса, экологик ҳуқуқбузарликнинг олдини олишда аҳолининг экологик саводхонлигини ошириш, таълим муассасаларида экологик таълим – тарбиянинг узлуксизлигини таъминлаш қай даражада йўлга қўйилганлиги муҳим аҳамият касб этади. Чунки, бугунги тезкор тараққиётда инсоният фаолиятининг табиатга таъсир кўлами шу даражада ортдики, натижада сайёрамизнинг баъзи минтақаларида табиий жараёнлар бузила бошлади, экологик мувозанат издан чиқиб, инсонлар соғлигига жиддий хавф туғила бошлади. Техника тараққиёти табиий бойликлардан фойдаланиш суръатларини мисли кўрилмаган даражада тезлаштириб юбориши сабабли, атроф-муҳит меъёридан ортиқ ифлослана бошлади. Ҳавоси, суви, тупроғи ифлосланган худудларда ўрмонлар майдони кескин қисқариб, уларнинг ўрнини саҳролар ва чўллар эгаллай бошлади.

Шунинг учун ҳам, бугунги кунда бутун дунё ҳамжамияти олдида турган муҳим масалалардан бири – глобал миқёсда инсон хавфсизлигини, унинг муҳим таркибий қисми бўлган экологик хавфсизликни таъминлашдир. Мазкур муаммо жаҳондаги барча халқларга тааллуқли бўлиб, инсониятнинг бугунги куни ва келажаги ана шу муаммонинг қандай ҳал этилишига боғлиқ.

Бу масаланинг ўта долзарблигини ҳисобга олиб Республикамизда ҳам кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда ва бу экологик хавфсизлик масаласи давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланган.

Бугунги кунда экологик хавфни ўсимлик ва ҳайвонот олами турларининг тобора камайиб боришида, ер шари ўртача ҳароратининг кўтарилишида, глобал иқлим ўзгаришида, чўлланиш жараёнини кучайишида, атроф-

муҳитнинг техноген ва маиший чиқиндилар билан ифлосланиб боришида, ерларнинг мелиоратив ҳолатининг бузилишида ва бошқаларда кўриш мумкин.

Халқаро экспертларнинг хулосаларига кўра, глобал иқлим ўзгариши сабабли кейинги 50 йил давомида Сирдарё ва Амударёнинг бошланишидаги музликлар эриши натижасида 20 фоиздан 40 фоизгача қисқарган бўлса, ҳозир йилига 1 фоизни ташкил этмоқда. Табиий бойликларни ер қаридан аёвсиз тортиб олиш ва уни сарфлаш, тоза ҳавони аёвсиз равишда ис гази билан ифлослантириш натижасида ер юзидаги қилим кескин ўзгармоқда, яъни ҳаво ҳарорати ортиб бормоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бу салбий ҳолат ҳозирги суръат билан давом этаверса, 2055 йилга бориб Ер юзидаги ўртача ҳарорат 4 даражага кўтарилди. Бундай шароитда тирик мавжудоднинг, хусусан, одамзотнинг яшаб қолиши катта ҳавф остида қолади. Чунки, атмосферанинг ифлосланиши туфайли қуёш радиацияси 15 фоизга, ултрабинафша нурлари 30 фоизга камаяди. Натижада зарарли бактерияларнинг кўпайиши учун шароит юзага келади. Бунинг оқибатида турли хил юқумли, онкологик, аллергия ва бошқа касалликларнинг нисбатан кўпайиши юз беради. Ақлий ва жисмоний заиф чақалоқларнинг туғилиши кўпаяди. Демак бундай атмосфера ҳавоси ифлосланишининг олдини олиш учун янги замонавий технологияларни қўллаш, транспорт ҳаракатини тартибга солиш, метро ва электр транспортини ривожлантириш, ёқилғи сифатини яхшилаш, ишлаб чиқаришда самарали тозаловчи қурилмаларни ишга тушириш, атроф-муҳит муҳофазасига оид қонунларни янада такомиллаштириш, умуман кишиларнинг экологик маданиятини ошириш лозим.

Энг муҳим умумбашарий муаммолардан бири бу Орол муаммосидир. Оролнинг территорияси 7 баробарга, сув ҳажми эса 13 баробарга камайиб кетди, шўрланиш даражаси эса ўнлаб баробарга ошган. Бу ердан атмосфера ҳавосига ҳар йили 75 миллион тоннагача чанг, туз кўтарилмоқда. Бир авлод кўз олдида Орол денгизининг қуриб кетиши каби ҳодиса ер юзининг ҳеч бир нуқтасида бўлган эмас. Шунинг учун ҳам хорижликлар келиб, Орол фожеаси ҳақида ҳар хил кинофильмлар яратмоқда, фотосуръатлар олиб улар ёрдамида планета учун катта экологик хавф сифатида кўрсатиб тарбиявий ишлар олиб бормоқдалар.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 октябрдаги “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни

муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5863-сонли Фармонида белгиланган вазифалардан бири ҳам ушбу масалага қаратилган бўлиб, Орол фожиаси оқибатларини юмшатиш бўйича чоратадбирлар доирасида Давлат экология қўмитаси хорижий институтлар ва ташкилотлари билан биргаликда қатор грант лойиҳаларини амалга оширмоқда.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6155-сонли Фармони билан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида давлат ўрмон фондига кирмайдиган дарахт ва буталарнинг қимматбаҳо навлари кесилишига қарши мораторий эълон қилинган бўлиб, ушбу мораторий Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 18 февралдаги 93-сон қарори билан 2022 йил 1 январдан бошлаб муддатсиз даврга узайтирилди.

2021-2026 йиллар давомида республика миқёсида “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш белгиланган бўлиб, ушбу лойиҳа доирасида йилига 200 млн туп дарахт ва бута кўчатларини экиш режалаштирилган. 2022 йил 2 февралда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев раислигида ўтказилган йиғилишда “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш бўйича устувор вазифалар белгиланди ҳамда жорий йил баҳор мавсумида 126 млн. туп дарахт ва бута кўчатларини экилди.

Ҳозирги кунда кўплаб ҳудудларда чўлланиш жараёни содир бўлмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотига кўра бугунги кунда 110 дан ортиқ давлатларда чўлланиш ҳолати кузатилмоқда.

Шунингдек дов-дарахтларнинг аёвсиз қирқилиши, ўрмонларда содир бўлаётган улкан ёнғинлар оқибатида сайёрамизда 100 йил аввалги 7,2 миллиард гектар ўрмондан ҳозир 4,1 миллиард гектар қолган ҳолос. Маълумотларга қараганда, 1 гектар майдондаги дарахтзор 54 тонна чанг, 5 тонна ис газини ушлаб қолади.

Умуман, бугунги кунда дунёвий биохилма-хилликнинг бузилиши авжига чиқмоқда, бу эса инсониятни улкан ҳалокатларга олиб келиши мумкин.

Шунинг учун ҳам БМТ томонидан “2010-2020 йиллар – халқаро биохилма-хилликни сақлаш ўн йиллиги” деб эълон қилинди.

2012 йил декабрь ойида Ашхобод шаҳрида МДҲ давлатлари раҳбарлари саммитида “2013 йил – Экологик маданият ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш йили” деб эълон қилинди. Албатта булар бежизга қўйилган эмас. Чунки сайёрамизда инсон омили таъсирида ўсимликларнинг қарийб 60

мингта тури, ҳайвонларнинг эса 7 мингта тури йўқолиб кетиш хавфи остида турибди.

Биз XXI асрга келиб инсоният пайдо бўлгандан бери шаклланган ва қарор топган жамият билан табиат ўртасидаги мувозанатнинг бузилганлигини ва уни имкон қадар тезроқ барқарорлаштириш зарурлиги пайдо бўлганлигини тобора чуқурроқ англаб етмоқдамиз, албатта бундай салбий кўринишларнинг муҳим сабабларидан бири жамият аъзоларида экологик онг, экологик маданият қолаверса, экологик тафаккурнинг етишмаслигидир.

Кишиларнинг экологик маданиятини оширишда, уларга таълим тарбия беришда оммавий ахборот воситаларининг роли ва аҳамияти катта. Экологик таълим ва тарбия ишлари атроф-муҳит ва унинг муҳофазасига оид олиб борилаётган турли хил нашр, кўрсатув ва эшиттиришларда ахборотларни тажрибали мутахассислар олиб боришлари мақсадга мувофиқ бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев

2 февраль куни чиқиндилар билан ишлаш тизимини такомиллаштириш ва ҳудудлардаги экологик ҳолатни яхшилаш, “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш бўйича 2022 йилдаги устувор вазифалар юзасидан видеоселектор йиғилишида “Аҳолининг экологик маданиятини ошириш ҳақида жиддий бош қотиришимиз зарур” дея таъкидлаб ўтади.

Таълим муассасаларида амал қилаётган мавжуд дастур ва бошқа ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар таҳлили шуни кўрсатадики, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси йўналишлари бўйича таълим муассасалари учун ишлаб чиқилган дастурлар ҳамда Давлат таълим стандартлари таҳлили табиий фанларга экологик билимлар мазмуни етарли даражада сингдирилмаганлигини, экологияни ўрганишга бўлган табиий, ижтимоий эҳтиёж тўла ҳисобга олинмаганлигини, экологик таълимнинг ҳуқуқий асослари яратилган бўлса ҳам, унга умумий таълимнинг таркибий қисми сифатида етарлича эътибор берилмаётганлигини, умуминсоний экологик маданиятни ёшлар онгига сингдириш механизми ҳали тўлақонли шакллантирилмаганлигини кўрсатмоқда. Натижада, ёшларимиз дунёда юз бераётган хавфли экологик ҳодисалар ва уларнинг сабабларини, уларнинг мазмун-моҳиятини ҳамма вақт ҳам тўлиғича тасаввур қила олмайдилар.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 октябрдаги

ПФ–5863-сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасининг 2030-йилгача мўлжалланган атроф-муҳитни муҳофаза

қилиш концепциясини 2019-2021 йилларда амалга ошириш бўйича йўл харитаси”да белгиланган чора-тадбирларга асосан, меҳнат бозорининг замонавий талабларига мувофиқ юқори малакали рақобатбардош кадрларни тайёрлаш жараёнини йўлга қўйишда экологик таълим ва кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида “2022-2026 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасида экологик таълимни ривожлантириш, аҳолининг экологик маданияти ва ҳуқуқий онгини юксалтириш ҳамда кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида” Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Ушбу лойиҳа билан экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва барқарор ривожлантириш масалаларини таълимнинг тегишли босқичидаги ўқув дастурларига жорий этиш, экологик муаммоларни ва табиатдан тўғри фойдаланиш заруратини янада чуқур англаб етишга ёрдам берувчи экология бўйича янги умумтаълим ва махсус ўқув режалари (дастурлари)ни жорий этиш ва мавжудларини яхшилаш, таълим тизимининг тегишли босқичлари учун экология соҳасида мутахассислар тайёрлашни, шунингдек, кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни таъминлаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги узлуксиз таълим жараёнида иштирок этувчи педагог кадрларнинг малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш режалаштирилган.

Демак, биз келажак авлод учун Она табиат бизга аждодларимиздан қолган омонат эканлигини, уни келгуси авлодларимизга бекаму-кўст етказиш бурчимиз эканлигини сингдириб боришимиз лозим. Токи уларда табиатга нисбатан меҳр ҳислари уйғонсин, улар табиат неъматларини авайлаб-асрайдиган бўлсин, уларни муҳофаза қилишга ўргансин, табиат компонентлари бир-бири билан боғлиқ эканликларини тушунсин.

Хулоса қилиб айтганда, кишиларнинг атроф-муҳитга бўлган ижобий қарашларини шакллантириш, ушбу соҳада етарлича билим ва кўникмаларга эга бўлиш, ҳар биримиз ўзимизни табиатнинг ажралмас бир бўлаги эканлигимизни эсдан чиқармаслигимиз керак. Шунинг учун ҳам аҳолининг, айниқса, ёшларимизнинг экологик онги ва маданиятини, энг муҳими, экологик тафаккурини ривожлантириб бориш ҳар биримизнинг масъулиятли бурчимиз бўлиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. О.Р.Рахимов, Э.Б.Омонов, С.С.Сангинов. Ёшларда экологик маданиятни шакллантиришга оид маърузалар матни. Т, 2013 й.
2. Б.Зиёмухамедов. Экология ва маънавият Т, 1997 й.

3. С.Мамашакиров. Экологик таълим-тарбиянинг методологик масалалари. Т, 1993 й.
4. С.М. Эрматова. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги (фуқаро муҳофазаси)ни таълим технологиялари асосида ўқитиш. Услубий қўлланма. Низомий номидаги ТДПУ нашриёти. 2012 й.
5. Т.Мирзаев, З.Ғофуров. Табиатни излаш-умумбашарий муаммо. Т, 2001й.
6. Алексеев В. П. Становление человечества. - М.: Политиздат, 1984. - 462 с.: ил.
7. Аширов А.А. Этнология Учебник. — Тошкент: А. Навоий, 2007. — 160 с.
8. Т.Мирзаев, З.Ғофуров. Табиатни излаш-умумбашарий муаммо. Т, 2001й
9. Б.Зиёмухамедов. Экология ва маънавият. Т, 1997 й.
10. С.Мамашакиров. Экологик таълим-тарбиянинг методологик масалалари. Т, 1993 й.
11. Ўзбекистон Республикаси Президент Ш. Мирзиёев раислигида чиқиндилар билан ишлаш тизимини такомиллаштириш ва ҳудудлардаги экологик ҳолатни яхшилаш, “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш бо‘йича 2022-йилдаги устувор вазифалари
12. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси кенгашининг 2021 йил 25-ноябрдаги “мамлакатимизда “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси доирасида белгиланган вазифалар ижроси устидан самарали парламент назоратини олиб боришга доир чора-тадбирлар тўғрисида” 1563-IV-сон Қарори
13. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 31 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг давлат ўрмон фондига кирмайдиган дарахт ва буталарнинг кесилишига доир масала юзасидан ахбороти тўғрисида” СҚ-349-IV-сон Қарори
14. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 18 февралдаги “Давлат ўрмон фондига кирмайдиган дарахтлар ва буталарнинг қимматбаҳо навларини сақлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 93-сон Қарори